

De electriciteitspropaganda in de Vereenigde Staten en het nut van een leiddraad voor den omvang van elektrische huisinstallaties

Halbertsma, Dr. Ir. N. A. — In Amerika nadert men het verzadigingspunt van de electricificatie voorzover zij in de breedte gaat. Daarom zoekt men het in de diepte: vermeerdering van stroomverbruik door electriciteitspropaganda.

B b V 19 (B 3r)

De Ingenieur 10 Juli 1929

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

Vraag No. 16

Naar ik meen, is het Wetsontwerp *Ruys* 1913 tot wijziging van de Gemeentewet, gewijzigd opnieuw ingediend in 1928 door Minister *Kan*. Is dit aangenomen, dus wet geworden?

Antwoord

Het wetsontwerp „*Kan*” tot herziening van de Gemeentewet, dat op vele punten belangrijk afwijkt van het vorige ontwerp „*Ruys*”, — zie de rubriek: „Uit de financieele huishouding der overheid” Juli 1929 —, is nog niet tot wet verheven. Dat dit zal geschieden, is nog niet heel zeker. J. H. T.

Vraag No. 17

Is het wetsontwerp tot wijziging van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten aangenomen, of is dit nog in behandeling?

Antwoord

Het wetsontwerp tot wijziging van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten is aangenomen. Het is de wet van 15 Juli 1929. (Stbl. No. 388) Bij Koninklijk Besluit van 4 November 1929 zijn voorschriften gegeven tot uitvoering der wet (Stbl. 476). J. H. T.

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Aschenbrenner, R. Exporthandel und direkter Industrie-Export in der Nachkriegszeit. Berlin, 1929.

Aymar, G. C. Introduction to advertising illustration. New-York, 1929.

Baldwin, W. H. Shopping book. New-York, 1929.

Bolte, F. Die kurzfristige Erfolgsrechnung im Bergbau unter besond. Berücksichtigung des Steinkohlenbergbaues. Berlin, 1929.

Burt, H. E. Psychology and industrial efficiency. New-York, 1929.

Business Administration, Practical. American technical Soc. Chicago, 1929.

Casey, C. C. Way to more productive selling. New-York, 1929.

Comish, N. H. Coöperative marketing of agricultural products. New-York, 1929.

Dartnell Corporation. Independent retailing. Chicago, 1929.

Doerr, A., H. Ohlig, und T. Meyer. Einzelhandelsbetriebskunde für Verkäufer- und Verkäuferinnenklassen und Einzelhandelsfachschulen. Leipzig, 1929.

Dominik, H. Das Schaltwerk. Fabrikhochhaus und Hallenbau der Siemens-Schuckertwerke A. G. Berlin, 1929.

Falk, R. Kostenberechnung im Baugewerbe. München, 1929.

Feindler, K. Das Hollerith-Lochkarten-Verfahren für maschinelle Buchhaltung und Statistik. Berlin, 1929.

Gade, G. A. Hand-to-mouth buying and the inventory situation. Landsdowne, 1929.

Goode, K. M. How to turn people into gold. Foreword by E. St. Elmo Lewis. New-York, 1929.

Handbuch der internationalen Kunstseide-Industrie. Hrsg. von L. und J. Mossner. Jhrg. I. Berlin, 1929.

Hauck, W. Ch. Arbeitszeit-problem und Industriekostenwirtschaft (Theorie der optimal wirtschaftlichen Betriebszeit). Berlin, 1929.

Hecht, W. Der Zement-Kartellpreis. Leipzig, 1929.

Hoffmann, R. Metallstock und Wirtschaftlichkeit. Ein Beitrag zur Frage der Verzinsungskosten auf Hüttenwerken. Halle (Saale), 1929.

Hoopinggarner, N. L. Personality and business ability analysis. New-York, 1929.

Hundhausen, C. Kundenwerbung amerikanischer Banken. Berlin, 1929.

Jordan, J. P. Controller, his functions, activities and relationships with the line organization and other specialized departments. New-York, 1929.

Kilgus, E. Kapitalanlage-Gesellschaften. Investment Trusts. Berlin, 1929.

Killough, H. B. and L. W. Killough. Raw materials of industrialism. New-York, 1929.

Lalande, Ch. L'organisation des approvisionnements dans l'industrie. Achats et magasins. Paris, 1929.

Lauterer, K. Die Reklame von morgen. Frankfurt a. M., 1929.

Lentz, W. Die Verkäuferin. Freiberg i. Sa., 1929.

Lodegast, K. Finanzmathematik. Ein Leitfaden für die Praxis ins besondere für Kommunen, Banken und Sparkassen. Berlin, 1929.

Longnecker, J. W. Selling insurance by cooperative advertising. New-York, 1929.

Ludwig, H. Konjunkturbeobachtung und Marktanalyse als Grundlagen des Verkaufsbudgets einer Automobilfabrik. Berlin-Charlottenburg, 1929.

Mc. Nicce, T. M. Measurement and control of selling and distribution costs. New-York, 1929.

Moser, W. E. Electrical utilities. The Crisis in public control. New-York, 1929.

Peter, G. Wirtschaftsfragen der deutschen Hohlglasindustrie. Coburg, 1929.

Phelps, G. H. Our biggest customer. New-York, 1929.

Pöschl, V. Verkaufsschule und Verkaufslehrer. Berlin, 1929.

Raschenberger, M. Internationales Revisions- und Treuhandwesen. Wien, 1929.

Reitell, C. Humanizing cost findings. New-York, 1929.

Reithinger, A. Statistischer Quellen-Nachweis für die Durchführung von Marktanalysen. Berlin, 1929.

Renard, C. A. Allocation of selling and administrative expenses to units sold. New-York, 1929.

Roth, H. Die Übererzeugung in der Welthandelsware Kaffe im Zeitraum von 1790—1929. Jena, 1929.

Secrist, H. Widening retail market and consumers' buying habits. New-York, 1929.

Stopp, C. Die deutsche Kartonpapierindustrie. Leipzig, 1929.

Surrey, R. Layout technique in advertising. New-York, 1929.

Sy, M. Die thüringer Spielwaren industrie im Kampf um ihre Existenz. Jena, 1929.

Tead, O. Human nature and management. New-York, 1929.

Weicksel, P. Superphosphat auf dem Weltmarkt. Berlin, 1929.

White, P. Sales quotas. A manual for sales managers. New-York, 1929.

Williams, L. A. Illustrative photography in advertising. San Francisco, 1929.

Wolff-Crizolli. Das Recht der Reklame. Berlin, 1929.

B. Accountancy en Boekhouden

Baron, L. A. and F. Davis. Material control and stores accounting. New-York, 1929.

Bell, S. Practical accounting. Chicago, 1929.

Bethge, H. Buchhaltungskunde. Osterwieck am Harz, 1929.
Boekhouding- en belastinggids voor den middenstand. 1e jaargang. 1929/'30. No. 1 (25 Juli). Beverwijk, 1929.

Buschkühler, H. Einheitsbuchführungen. 3. Mittlere Eisen-gieszerei. (Entwurf). Dortmund, 1929.

Butzheimen, K. Einheitsbuchführungen. 4. Webereien, mit besonderer Berücksichtigung der Buntwebereien (Entwurf). Dortmund, 1929.

Gele, W. und A. Weyhenmeyer. Einheitsbuchführung für die Binnenschiffahrt, mit besonderer Berücksichtigung der Schleppschiffahrt. Dortmund, 1929.

Gürtler, M. Die Theorie und Technik der Versicherungs-Buchführung. Berlin, 1929.

Hemingway, W. H. Financial chart. Showing how to analyse and interpret balance sheets and profit and loss statements. San Francisco, 1929.

Saypol, J. H. Principles of modern bookkeeping. Baltimore, 1929.

Schauenburg, P. Die Kontrolle der Kontokorrente bei alten und neuen Buchhaltungsformen. Dortmund, 1929.

Strain, M. M. Industrial balance sheets. A study in business analysis. New-York, 1929.

Wagner, M. F. Accounting for fixed expenditures. New-York, 1929.

Yoakum, C. S. Business and the young accountant. Ann Arbor, 1929.

matig tot stand gekomen N.V. zal wel eigenares blijven van de door haar gekochte huizen, en mocht ik nog eens zoover komen, dat ik in plaats van geld op hypotheek te leenen, eens geld op hypotheek zou willen uitzetten, dan kan een dergelijke N.V. dat gerust van mij krijgen.

Hoogaachtend,

v. A.

Naschrift

De Heer v. A. maakt zich niet ongerust. Ik ook niet. Maar hij is overmoedig en stelt zich voor zijn toekomstig geld op hypotheek uit te zetten, daarbij niet vreezende of het al of niet aan een éénmansvennootschap is.

Ik zou hem tot meer voorzichtigheid willen adviseeren, ter voorkoming van veel onnoodige moeite en last. De hypotheek blijft als zakelijk recht wel op het onroerend goed gevestigd. maar de vraag, wie de schuldenaar is, zou wel eens onbeantwoord kunnen blijven, na een event. nietigverklaring der desbetreffende naaml. vennootschap.

De heer v. A. heeft niets kunnen vinden, maar hij heeft verkeerd gezocht. In de nieuwe wet op de Naaml. Venn. is zeker niets te vinden omtrent mede-zeggingschap van de belasting-administratie t. a. v. de totstandkoming der N.V. De zaak zit echter anders. De wettelijke bepalingen op de N.V. eischen voor oprichting minstens twee personen. En nu is het niet voldoende dat er twee personen voor den notaris verschijnen, die verklaren elk voor een deel in het kapitaal deel te nemen, doch dit moet ook *werkelijk* het geval zijn. Indien achteraf blijkt, dat de oprichting wel door twee personen geschiedde, doch dat feitelijk één het kapitaal fourneerde, dan is niet voldaan aan den eisch, dat er een werkelijke kapitaals-associatie tot stand kwam, en daarom is de oprichting slechts schijn geweest en dientengevolge nietig.

Dit is de opvatting van den Hoogen Raad. Het meest typeerend is B. B. N. 4165 do. 30 Nov. 1927. Andere arresten van dezelfde strekking zijn No. 3985 do. 12 Jan. 1928 en No. 4279 do. 30 Mei 1928.

C. A. STERK Jr.

INGEZONDEN

Nietigverklaring der éénmansvennootschap

's-Gravenhage, 29 October 1929

Mijnheer de Redacteur.

In het Octobernummer lees ik een artikel van den Heer Sterk, waaruit blijkt, dat deze zich ongerust maakt over de gevolgen van een nietigverklaring der eenmans-vennootschap.

Ik heb, vooral in de laatste tijd, veel gelezen over de wijze van totstandkoming van de N.V., maar dat de belasting-administratie daarin iets te zeggen zou hebben, heb ik nergens ontdekt. En zolang de Heer Sterk dit in de nieuwe wet op de Naamloze Vennootschappen, die hij toch ook wel zal kennen, niet gevonden heeft, behoeft hij zich over de gevolgen niet ongerust te maken.

Of een N.V. al of niet erkend wordt door de belasting-administratie moge invloed hebben op de belasting voor de N.V., voor de oprichters of voor de houders van aandelen, maar een regel-

ONTVANGEN BOEKWERKEN

12 Referaten uitgebracht op Efficiency-dagen 21—22 November 1929, uitgeschreven door het Nederlandsch Instituut voor efficiency. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend.

7 Referaten uitgebracht op het 4e Internationaal Congres voor Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie, Parijs 1929 (zijnde de vertaling der Nederlandsche preadviezen gepubliceerd door het Nederl. Instituut voor Efficiency. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend.

De Electriciteitsvoorziening in Nederland door Prof. Dr. *G. A. van Poelje*. Uitgave van *N. Samson*, Alphen a. d. Rijn 1929, prijs f 0.75.

Moderne administratieve bedrijfsorganisatie deel I door *I. de Leeuw*. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend 1929, prijs ing. f 3.50, geb. f 4.25.

Geschriften van de Vereniging voor belastingwetenschap:

No. 9 De Grondbelasting (Discussie).

No. 10 De Algemeene beginselen voor de heffing van belastingen (Discussie), beide uitgaven van *J. Muusses*, Purmerend 1929.